

La Educación Intercultural y el Diálogo de Saberes, una apuesta del quehacer universitario

Intercultural education and the dialogue of knowledge, a commitment university task

Nájera Castellanos, Antonio de Jesús¹ / anajera@unich.edu.mx
Doctor en Desarrollo Rural
Universidad Intercultural de Chiapas

Fecha de recepción: 12 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2017

Resumen

El presente artículo pretende convertirse en una aproximación a la discusión de la interculturalidad desde el ámbito educativo y en especial del quehacer universitario en los procesos de vínculo sociedad-educación hacia la construcción del diálogo de saberes. Por ello, hoy más que nunca los procesos educativos se encuentra en una situación de búsqueda y construcción de nuevos paradigmas de relación con las comunidades, en el amplio sentido de la palabra, y con la construcción de un conocimiento que se convierte para los educandos en saberes para la vida y así en acción y transformación social.

La relación universidad-sociedad tendrá por ello, como referente la concepción de la interculturalidad como eje articulador que permita pasar de relaciones verticales y asimétricas, a relaciones promotoras de la horizontalidad, lo que generará la posibilidad de construir una educación liberadora, centrada en el respeto a la diversidad lingüística, los conocimientos locales y autóctonos que conlleven hacia sociedades del conocimiento para todas y todos, cuya renovación en los ámbitos públicos presente nuevos sujetos comprometidos y conscientes de su papel en la sociedad.

Palabras clave: Educación, Interculturalidad, Vinculación Comunitaria, Diálogo de Saberes.

¹ Doctor en Desarrollo Rural.- Profesor de Tiempo Completo.- Universidad Intercultural de Chiapas.-Línea de investigación: Epistemologías indígenas y etnografía. Correo electrónico: anajera@unich.edu.mx

ARTÍCULO

Abstract

This article intends to become an approximation to the discussion of interculturality from the educational field and especially from the university angle in the processes of society-education link towards the construction of the dialogue of knowledge. For this reason, today more than ever the educational processes are in a situation of searching and construction of new paradigms related to communities, in a more particular sense and along to the construction of a knowledge that becomes in knowledge for life, in action and social transformation. For this reason, the university-society relationship will have as a reference the conception of interculturality as an articulating axis that allows to move from vertical and asymmetric relationships to relationships that promote the horizontality, which will generate the possibility of constructing a liberating education, centered on respecting linguistic diversity, local and autochthonous knowledge that lead to knowledge societies for all, whose renewal in public areas presents new individuals committed and aware of their role in society.

Keywords: Education, Interculturality, Community Linkage, Dialogue of Knowledge.

Introducción

La Interculturalidad: Un Bosquejo Introductorio

En la última década la interculturalidad se ha convertido en una temática de reflexión y discusión en múltiples espacios y procesos de diálogo, así encontramos infinidad de investigaciones, discusiones, reflexiones y propuestas de política pública que de alguna manera apuntan a la construcción de relaciones de diálogo pero a la vez de múltiples contrastes que conlleva a puntos de encuentros y desencuentros e incluso de contradicciones. Por ello ¿Qué implica pensar la interculturalidad como proyecto político y epistémico? O más aún ¿desde la interculturalidad se puede construir las bases para un nuevo modelo civilizatorio?

La interculturalidad refleja “complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar” (Walsh, 2005, p. 6), es precisamente desde esta perspectiva en donde la práctica de la interculturalidad adquiere su complejidad y condición de identificar y reconocer las diferencias y la “otredad” como posibilidad de encuentro.

Educación Intercultural y Diálogo de saberes desde el quehacer universitario

La interculturalidad adquiere relevancia no solo en el ámbito de la vida cotidiana sino que su presencia en el proceso educativo sustenta y visibiliza la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo como parámetro de relaciones de equidad y con sentido humanizador. Así la interculturalidad

“no puede ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, características o prácticas culturalmente distintas. Más bien, la interculturalidad representa procesos (no

productos o fines) dinámicos y de doble o múltiples dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en construcción; procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales, brechas caracterizadas por asuntos de poder y por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas que no nos permiten relacionarnos equitativamente, y procesos que pretenden desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas” (Walsh, 2005, p. 9-10).

Si bien la educación es un espacio importante que permite la transformación de los sujetos y promotora de potencialidades humanas, es también un contexto posible para desarrollar y promover la interculturalidad. Entonces si incluimos la interculturalidad dentro del contexto educativo ha de permitirnos asumir la diversidad desde una perspectiva de respeto y equidad de condiciones, del reconocimiento de la alteridad puesto que “la relación de alteridad parte de la capacidad del <<rostro>>, de la mera presencia del otro, de cuestionar los poderes y la autoridad de la conciencia del yo” (Navarro, 2008, p. 185).

La educación intercultural ha de tener un verdadero impacto entre los educandos y la sociedad solo si parte de la experiencia y de la realidad en la que se desenvuelven los sujetos, de allí la importancia de los procesos de vínculo entre escuela y sociedad, entre el proceso educativo y la vida cotidiana. La vinculación como acompañamiento y posicionamiento político y transformador ha de convertirse en una posibilidad para construir un diálogo de saberes como referente ontológico y pedagógico en la educación.

Por ello, los procesos de vinculación universitaria que se generan desde las universidades públicas con diversos sujetos y actores sociales contribuyen en la construcción de sociedades más justas, equitativas y con relaciones de comprensión y respeto, lo que de alguna manera nos lleva a un diálogo de saberes. Particularmente en Chiapas, con el entramado complejo de su diversidad cultural y lingüística que caracteriza al estado, los procesos de vinculación universitaria posibilitan un diálogo de conocimientos con las comunidades, con quienes se construyen reflexiones y acciones concretas frente a la compleja realidad en la que se desenvuelven.

De allí que la vinculación comunitaria generada desde las instituciones de educación en el nivel superior, son una herramienta valiosa de escucha y acción que permiten la comprensión de las dinámicas culturales de nuestros pueblos y por ende de las dinámicas comunitarias. Actualmente el quehacer universitario se ve marcado por una serie de desafíos que debe atenderse, ya no solo a nivel estudiantil, sino que a la sociedad en su conjunto.

De esta manera, la importancia de la educación y del espíritu crítico pone de relieve que “en la tarea de construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas posibilidades ofrecidas por Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que nos desinteresemos por otros instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, la radio, la televisión y, sobre todo, la escuela” (UNESCO, 2005, p. 18), es decir, la escuela como un espacio crítico, de reflexión, de análisis, pero sobretodo de praxis colectiva y transformadora en relación con la vida comunitaria.

Por ello, resulta interesante un apartado del Informe Mundial de la UNESCO (2005) en donde se pone de manifiesto una serie de planteamientos en relación a los procesos de cambios y transformaciones sociales, tal como se presentan a continuación:

“Los cambios radicales provocados por la tercera revolución industrial –la de las nuevas tecnologías– han creado de hecho una nueva dinámica, porque desde mediados del siglo XX la formación de las personas

y los grupos, así como los adelantos científicos y técnicos y las expresiones culturales, están en constante evolución, sobre todo hacia una interdependencia cada vez mayor. Hay que admitir que esto último es un elemento positivo”.

Y que además, dicho informe agrega algunas interrogantes bastante interesantes para la reflexión y el análisis, al decir que:

¿Se puede imaginar hoy en día una utilización de las biotecnologías que no tenga en cuenta las condiciones culturales de su aplicación? ¿Se puede concebir una ciencia que se desentienda de la educación científica o de los conocimientos locales? ¿Se puede pensar en una cultura que descuide la transmisión educativa y las nuevas formas de conocimiento?

De cualquier manera, la noción de conocimiento es un elemento central en las múltiples transformaciones que se están dando a nivel global y más aún la dimensión cultural estará en constante vínculo con la participación de múltiples actores sociales y por ende comunitarios.

Por ello, el planteamiento de lo Intercultural como eje articular en la construcción de nuevas formas de relacionarnos, se convierte en una apuesta de inclusión de lo “moderno” o global a los contextos de diversidad y de relación con y desde las comunidades. Ya que podemos entender a la interculturalidad como “un componente central, que se encuentra dentro de nuestra estructura social, y su práctica contribuirá a potenciar el valor social de los pueblos indígenas. Asimismo, permitirá encausar a nuestros pueblos hacia una coexistencia de respeto mutuo, de reconocimiento y de comunicación de doble vía: eliminando conflictos y creando nuevos espacios en los quehaceres políticos, económicos y sociales, que faciliten un desarrollo sostenido en el mundo actual” (Lozano, 2005, p. 7).

De esta manera, se considera entonces que “en la Universidad Intercultural, la vinculación con la comunidad se constituye a partir de considerar que existen formas de pensamiento que, por una parte, están distribuidas entre los diferentes actores sociales que conforman la comunidad, así como en los distintos espacios comunitarios” (Santini y Casillas, 2006, p. 153). Así mismo, la vinculación con las comunidades se plantea como un conjunto de “actividades que implica la planeación, organización, operación y evaluación de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las comunidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas” *ibid.* Es decir, de esta manera, la vinculación se concibe como un proceso “vivo”, de interrelaciones entre el conocimiento académico y el conocimiento que poseen las comunidades, se trata pues de un proceso dialógico.

La vinculación sin embargo, particularmente la comunitaria, se ha convertido en los últimos años en una alternativa en la educación superior para lograr la participación de las comunidades en la construcción de procesos participativos que posibiliten la generación de propuestas autogestivas en beneficio de las mismas. Es decir, la vinculación comunitaria no pretende convertirse en un mecanismo de paternalismo y mucho menos de asistencialismo para las diversas comunidades, pues bajo este esquema se reducen las capacidades que tienen estos actores.

Si bien, como lo plantea González.

Los modelos de educación orientan las actividades de vinculación o extensión en función de su perfil de egreso. Por ejemplo, los institutos de Estudios Tecnológicos orientan la formación de sus profesionales hacia

el mercado laboral de la industria; lo mismo hacen las Universidades Politécnicas; existen otras universidades comprometidas con el conocimiento universal. Las Universidades Interculturales orientan sus actividades en función de las comunidades indígenas (2011, p. 5).

Entonces, para el caso particular las Universidades Interculturales tienen en la Vinculación Comunitaria un eje transversal que de alguna manera promueve el fortalecimiento y revitalización de prácticas culturales, el uso de las lenguas originarias y el conocimiento de las múltiples comunidades en donde se tiene presencia de este tipo de Instituciones de Educación Superior.

En este sentido, podríamos estar hablando de que es a través de la Vinculación con y desde las comunidades la posibilidad de construir un diálogo de conocimientos y saberes como posición humana que rompa modelos verticales y que posibilite la emergencia de hermenéuticas colectivas donde la interacción dialógica que resignifique las relaciones facilitando la reflexividad y el sentido de los procesos construidos entre la academia y los sujetos comunitarios.

Por ello, este acto educativo vinculatorio como lo plantea Freire (1975) es un encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, entonces el papel de las y los jóvenes en la construcción de conocimientos desde los procesos de vinculación comunitaria se dará en función de la reflexión-acción y no como mera abstracción de este proceso, pues la apuesta es el vínculo con el contexto, con la realidad inmediata en la que se desenvuelven los educandos.

Conclusión

El Diálogo de Saberes nos ayuda como proyecto de oposición a la racionalidad unidireccional, en la posibilidad de construir puentes que permitan un diálogo de saberes que supere la colonialidad del saber; es decir, pone atención a los conocimientos negados, marginados, oprimidos como opción política, económica, social y cultural, pero que además no solo reafirma la diversidad de conocimientos sino que reivindica a quienes son portadores de ellos, es decir, la realidad misma de los pueblos, se trata pues de una apuesta por la vida, por la dignidad y la liberación.

Ante esto, la ecología de saberes propuesta por Sousa (2009) permite concebir a los conocimientos no como abstracción, sino más bien como prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo real y que además, es necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza lo que los diferentes conocimientos pueden ofrecer. De esta manera, la ecología de saberes, se convierte propiamente en una contra-epistemología cuyas implicaciones en la educación y más aún en la educación intercultural como posibilidad de identificarse los sujetos personal y colectivamente. Por ello, el vínculo sociedad-escuela o más aún universidad-vinculación-sociedad se convierte en una triada que ha de incidir en el principal eje de la educación, la transformación de los sujetos.

Referencias bibliográficas

- ☞ Freire, Paulo (1975). *Pedagogía del Oprimido*. Editorial Siglo XXI. México. D.F.
- ☞ González Ortiz, Felipe (2011). *La Vinculación Universitaria en el Modelo de Educación Superior Intercultural en México. La experiencia de un proyecto*. Ra Ximhai, vol. 7, número 3. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.
- ☞ Lozano Vallejo, Ruth (2005). *Interculturalidad: Desafío y Procesos de Construcción*. SERVINDI. Lima, Perú.
- ☞ Navarro, Olivia (2008). El <<rostro>> del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, vol. XIII, Málaga, España.
- ☞ Santini Villar, Laura y Casillas Muñoz, María de Lourdes (2006). *Universidad Intercultural. Modelo Educativo*. Secretaria de Educación Pública (SEP) / Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CEGIB). México, D.F.
- ☞ Sousa Santos, Boaventura (2009). *Una epistemología del sur*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Siglo XXI Editores. México.
- ☞ UNESCO (2005). *Hacia las Sociedades del Conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO*.
- ☞ Walsh, Catherine (2005). *La Interculturalidad en la Educación*. UNICEF/Gobierno del Perú. Lima Perú.